

Ірина Постернак

доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри організації будівництва та охорони праці,
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеса, Україна

Сергій Постернак

доцент, кандидат технічних наук,
технічний спеціаліст ПП «Композит»,
Одеса, Україна

Олексій Постернак

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП «Будівництво та цивільна інженерія»,
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеса, Україна

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТРИКУТНИХ РОЗПІРНИХ СИСТЕМ

Анотація. Виконано дослідження впливу семи кількісних заданих факторів (висота надбудови над перекриттям, висота мансардного приміщення, крок крокв, висота та ширина перерізу крокв, довжина припіднятої бантини, прогін) на параметр оптимізації – витрати матеріалу (деревини) об'єкта дослідження – висячої кроквяної системи з припіднятою бантиною для реконструкції будівель за насиченим дрібним 7-факторним планом експерименту (1/16-репліка від 2⁷). Отримано функцію відгуку – рівняння однорідної лінійної функції: $y=0,561-0,048x_1+0,039x_2+0,004x_3+0,115x_4+0,071x_5+0,055x_6-0,004x_7$ та побудовано поверхню відгуку для факторного простору: x_4 (висота перерізу крокв) та x_6 (довжина припіднятої бантини), як досить значущих факторів.

Ключові слова: кроквяні системи, план експерименту, параметр оптимізації, функція відгуку, поверхня відгуку, будівлі історичної забудови.

Abstract. A study of the influence of seven quantitative specified factors (height of the superstructure above the ceiling, height of the attic space, pitch of the rafters, height and width of the cross-section of the rafters, length of the raised bow, span) on the optimization parameter – consumption of material (wood) of the research object – a hanging rafter system with with a raised bow for reconstruction of buildings according to a saturated small 7-factor experiment plan (1/16-replica of 2⁷). The response function was obtained – the equation of a homogeneous linear function: $y=0.561-0.048x_1+0.039x_2+0.004x_3+0.115x_4+0.071x_5+0.055x_6-0.004x_7$ and the response surface was constructed for the factor space: x_4 (height of the rafter section) and x_6 (the length of the raised bow) as quite significant factors.

Key words: rafter systems, experimental plan, optimization parameter, response function, response surface, historical buildings.

Функціонально-планувальний аспект використання мансардного поверху визначається, в основному, призначенням будівлі, а планувальні особливості пов'язані із структурою будівлі та з нижче розташованими приміщеннями. Мансардний поверх може займати всю площу будівлі, або його частину, але, як правило, в межах розташованих нижче стін базової будівлі або виходити за його межі. Архітектурно-планувальні рішення

можуть мати широкий діапазон, а приміщення – будь яку площу і конфігурацію. Найпоширенішою конструкцією є двосхилий дах. Він складається з двох скатів, направлених в протилежні сторони. Трикутні торцеві стіни, що утворюються при цій формі, називаються щипцями й фронтонами.

Спираючись на власні напрацювання по архітектурно-конструктивним рішенням мансардних поверхів житлових і громадських будинків історичної забудови у м. Одесі [1], враховуючи пріоритет реконструкції горищних приміщень без зміни типу даху для збереження архітектури історичної забудови Одеси, а також можливість використання існуючих несучих конструкцій даху при їх задовільному технічному стані, в якості раціонального (оптимального) типу мансардного поверху вибираємо тип з просторовою організацією антресольного поверху при дворівневому розвитку верхнього поверху будівлі-основи (у створі зовнішніх стін) із зовнішнім водовідводом. Доступ до такого мансардного поверху здійснюється з приміщення (потребує влаштування додаткових вертикальних комунікацій). Такий варіант також можливий і з формуванням окремого поверху в одному рівні [2].

Далі визначимось з придатним варіантом кроквяної системи та її несучих конструкцій. Між кроквяними системами приставною чи висячою приймаємо висячу, перевага якої це відсутність внутрішніх опор, що надає можливість вільного планування мансардного поверху. Найпростіша ферма із висячих крокв це трикутник: дві кроквяні ноги, якої спираються у верхній частині одна на одну та бантини. Це розпірна конструкція, що передає горизонтальну розпірну силу від розсування кроквяних ніг на мауерлат та стіни. При цьому мауерлатна рама повинна бути жорстко закріплена до стіни [3].

Об'єктом дослідження вибираємо висячу кроквяну систему – трикутна тришарнірна арка з припіднятою бантиною (рис.1).

Рис. 1. Висяча кроквяна система – трикутна тришарнірна арка з припіднятою бантиною: а – конструктивний розріз; б – розрахункова схема.

Використаємо алгоритм оптимального проектування для дослідження висячої кроквяної системи з припіднятою бантиною для реконструкції будівель історичної забудови Одеси. Літературні пошуки [4; 5] не дали змоги скористатися готовими напрацюваннями з оптимального проектування трикутних розпірних систем, тому в стислій формі розглянемо послідовність виконання таких етапів (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм оптимального проектування.

Призначаємо сім зовнішніх заданих кількісних факторів (висота надбудови над перекриттям, висота мансардного приміщення, крок крокв, висота та ширина перерізу крокв, довжина припіднятої бантини, прогін) та внутрішній параметр оптимізації – витрати матеріалу (деревини) об'єкта дослідження – висячої кроквяної системи з припіднятою бантиною для реконструкції будівель історичної забудови Одеси 1820...1920 років (табл. 1).

Таблиця 1

Зовнішні змінні параметри

Позначення факторів	Найменування факторів	Скорочене позначення	Початкове наближення	Інтервал варіювання
x_1	Висота надбудови над перекриттям	h_n , м	1,1	0,5
x_2	Висота мансардного приміщення	h_n , м	2,7	0,3
x_3	Крок крокв	H , м	1,5	0,5
x_4	Висота перерізу крокв	h_k , м	0,33	0,07
x_5	Ширина перерізу крокв	b_k , м	0,11	0,02
x_6	Довжина припіднятої бантини	l , м	7,0	1,0
x_7	Прогін	L , м	12,0	1,0

Приймаємо матрицю планування за насиченим дрібним 7-факторним планом експерименту (1/16-репліка від 27) (табл. 2).

Матриця планування

Дослід	Кодове значення фактора								Рівень досліджуваних факторів							Значення досліджуваного параметра оптимізації, $u_{дер}$
	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$x_{1, м}$	$x_{2, м}$	$x_{3, м}$	$x_{4, м}$	$x_{5, м}$	$x_{6, м}$	$x_{7, м}$	
0	+1	0	0	0	0	0	0	0	1,1	2,7	1,5	0,33	0,11	7,0	12	0,528
1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	1,6	3,0	2,0	0,40	0,13	8,0	13	0,795
2	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	0,6	3,0	1,0	0,40	0,09	8,0	11	0,748
3	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	1,6	2,4	1,0	0,40	0,13	6,0	11	0,605
4	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	0,6	2,4	2,0	0,40	0,09	6,0	13	0,559
5	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	1,6	3,0	2,0	0,26	0,09	6,0	11	0,319
6	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	0,6	3,0	1,0	0,26	0,13	6,0	13	0,541
7	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	1,6	2,4	1,0	0,26	0,09	8,0	13	0,336
8	+1	-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1	0,6	2,4	2,0	0,26	0,13	8,0	11	0,588

Далі виконуємо розрахунки для кожного дослідів (визначення геометричних розмірів, підрахунок навантаження на 1м^2 , побудова розрахункової схеми, визначення внутрішніх зусиль в елементах системи, підбір перерізу крокв і бантини, розрахунок та конструювання вузлів).

За результатами дослідів апроксимуємо залежність між внутрішнім параметром оптимізації й зовнішніми заданими кількісними факторами однорідної лінійної функції за рівнянням:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i, \quad (1)$$

де b_i визначаємо за формулою:

$$b_i = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_{ij} y_i, \quad (2)$$

де y_i – витрата деревини i – го досвіду; $j = 1 \dots 8$ – стовпчик, $i = 0 \dots 7$ – рядок

Отримані наступні результати:

$$b_0 = \frac{1}{8} [y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8] = 0,561; b_1 = \frac{1}{8} [y_1 - y_2 + y_3 - y_4 + y_5 - y_6 + y_7 + y_8] = -0,048;$$

$$b_2 = \frac{1}{8} [y_1 + y_2 - y_3 - y_4 + y_5 + y_6 - y_7 - y_8] = 0,039; b_3 = \frac{1}{8} [y_1 - y_2 - y_3 + y_4 + y_5 - y_6 - y_7 + y_8] = 0,004;$$

$$b_4 = \frac{1}{8} [y_1 + y_2 + y_3 + y_4 - y_5 - y_6 - y_7 - y_8] = 0,115; b_5 = \frac{1}{8} [y_1 - y_2 + y_3 - y_4 - y_5 + y_6 - y_7 + y_8] = 0,071;$$

$$b_6 = \frac{1}{8} [y_1 + y_2 - y_3 - y_4 - y_5 - y_6 + y_7 + y_8] = 0,055; b_7 = \frac{1}{8} [y_1 - y_2 - y_3 + y_4 - y_5 + y_6 + y_7 - y_8] = -0,004;$$

У результаті дослідження отримано функцію відгуку – рівняння однорідної лінійної функції:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i = 0,561 - 0,048x_1 + 0,039x_2 + 0,004x_3 + 0,115x_4 + 0,071x_5 + 0,055x_6 - 0,004x_7$$

Найбільш значимими факторами в 7-факторній моделі будуть: x_4 – висота перерізу крокв; x_5 – ширина перерізу крокв; x_6 – довжина припіднятої бантини; x_1 – висота надбудови над перекриттям.

Побудуємо графічно поверхню відгуку для факторів впливу: довжина припіднятої бантини та висота перерізу крокв, як значущих факторів на витрати матеріалу кроквяної системи (рис. 3).

Рис. 3. Поверхня відгуку для факторів x_4 (0,2 м; 0,4 м; 0,6 м) та x_6 (4 м; 7 м; 10 м) при: $x_1=1,1$ м; $x_2=2,4$ м; $x_3=1,0$ м; $x_5=0,12$ м; $x_7=12,0$ м.

Висновки. Виконано дослідження впливу семи кількісних заданих факторів (висота надбудови над перекриттям, висота мансардного приміщення, крок крокв, висота та ширина перерізу крокв, довжина припіднятої бантини, прогін) на параметр оптимізації – витрати матеріалу (деревини) об'єкта дослідження – всіячої кроквяної системи з припіднятою бантиною для реконструкції будівель за насиченим дрібним 7-факторним планом експерименту. Отримано функцію відгуку – рівняння однорідної лінійної функції: $y=0,561-0,048x_1+0,039x_2+0,004x_3+0,115x_4+0,071x_5+0,055x_6-0,004x_7$ та побудовано поверхню відгуку для факторного простору: x_4 (висота перерізу крокв) та x_6 (довжина припіднятої бантини), як досить значущих факторів.

Список використаних джерел

1. Постернак І. М., Постернак С. О. Підсилення приставної дерев'яної кроквяної системи за умов реконструкції будівель фонові забудови центральної частини міста Одеси. *Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник*. Вип. 105. Харків : ХНАМГ, 2012. С. 147–151.
2. Kószó J. Lakás a tetőtérben. Hungary : Interpress Foreign Trade LTD, 2000. 141 p.
3. Савельев А. А. Конструкции крыш. Стропильные системы. М. : Аделант, 2009. 120 с.
4. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М. : Наука, 1976. 280 с.
5. Теорія планування експерименту : навчальний посібник / [В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко та ін.]. Київ : Кондор, 2009. 232 с.